

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nurjanov Raxat Maratjanovich

DAVLAT BUDJETI HARAJATLARINI BOSHQARISH VA SHAFFOFLIKNI

TA'MINLASHDA RAQAMLASHTIRISHNING RO'LI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

YANVAR/ 2023

